

УНІВЕРСИТЕТ «САНТІНІКЕТАН» — ІНДІЙСЬКА ПАРАЛЕЛЬ ШКОЛИ «БАУГАУЗ»

Горбачова Валерія Вадимівна ¹

¹ Аспірантка кафедри «Теорія і історія мистецтв», Харківська державна академія дизайну та мистецтв, Україна, kotoyamasan@gmail.com

Анотація. Розвиток індійського мистецтва на поч. ХХ ст. тісно пов'язаний з навчальними закладами. Однією з перших національних ініціатив став факультет Кала Бхавана, що був розвинутий митцем Р. Тагором до формату міжнародного університету. Дослідження концепції та діяльності «Сантінікетану» дозволяє розглядати його у паралелі з німецькою школою «Баугауз» та визначити здобутки індійського університету в контексті загальної історії мистецтв.

Ключові слова: Університет «Сантінікетан», індійська мистецька школа, Рабіндранат Тагор, Нандала Бозе.

Вступ. На початку ХХ століття в Індії відбувається активна реформація та трансформація концепції навчальних закладів, дотичних до мистецької сфери. Це було викликано підйомом національного руху Бенгальського Відродження, яке протидіяло уподібненню місцевих шкіл мистецтва, дизайну та ремесла до західної манери навчання та стилю.

Огляд літератури. Проблему становлення національного мистецтва в Індії досліджує П. Міттер у роботі «Мистецтво і націоналізм у колоніальній Індії» («Art and Nationalism in Colonial India») (Mitter, 1994). Основний акцент дослідник робить на напрузі та протиріччі, які супроводжували появу європейського натуралізму в Індії, як частину імперського плану вестернізації еліти. Завдяки широкому спектру літературних та графічних джерел робота П. Міттер збалансувала дослідження колоніальних культурних інституцій з ідеологіями націоналістичних та інтелектуальних рухів.

Дослідження Девіда Корфа (Korff, 2006) розкриває послідовність етапів національного відродження, щоб зрозуміти ідеологічні основи сучасного індійського розуму. Його зосередженість на біографіях культурних діячів дозволяє оцінити індивідуальний вклад кожного з митців.

Есеї індолога-мистецтвознавця Р. Паріму (Parimoo, 1975) ставлять під сумнів

попередньо сформовані уявлення про значення репрезентацій індійської мистецької школи. Дослідник зауважує, що процеси в індійському мистецтві є не наслідуванням європейських здобутків, а паралельним розвитком зі спільними траєкторіями.

Основний текст. В 1919 році Рабіндранат Тагор відкриває факультет мистецтв «Кала Бхавана», як перший незалежний від Британського Раджу осередок вищої мистецької освіти. Викладачами стали митці, які активно підтримували ідеї Бенгальського відродження, — Нандала Бозе, БенODE Бехарі Мукерджі та Рамкінкар Байдж.

В той же рік Р. Тагор почав працювати над розширенням «Кала Бхавани» до формату міжнародного університету на основі поселення «Сантінікетан». Він плекав ідею можливості вільного обміну ідеями, думками та концепціями з мистецькою спільнотою з різних куточків. Однак під час подорожей в пошуках альтернативного фінансування Р. Тагор відображав власні сумніви з приводу можливості взаємодії з європейськими інституціями: «Коли я звернувся до західних людей щодо міжнародної установи в Індії, я використав слово «університет» заради зручності. Але це слово має не лише внутрішнє значення, але й зовнішню асоціацію в свідомості тих, хто його вживає, і ця ідея катує мою ідею у власну жорстку форму ... Я не повинен дозволити, щоб моя ідея була прикріплена до слова, як мертвий метелик для іноземного музею. Її слід пізнати не за визначенням, а за її власним життєвим зростанням. Я пишаюся тим фактом, що це не машинний виріб, ідеально змодельований у вашій майстерні — це наша власна продукція. Якщо ми повинні мати університет, він повинен впливати з нашого життя і підтримуватися ним» (Korff, 2006).

В той же час у подорожах Індією Р. Тагор віднаходив натхнення для вибудовування чіткої структури «Сантінікетану». За його думкою, щоб побудувати альтернативну платформу навчання мистецтву та ремеслу, вчителі повинні бути дослідниками та теоретиками. Підготовка розбудови закладу включала як розробку навчальних планів, так і пошук нових візуальних ресурсів як зразків.

Слідуючи прикладу Р. Тагора педагоги молодого університету почали подорожувати та збирати локальні артефакти візуального мистецтва. Н. Бозе та його колеги взялися ретельно замальовувати ці об'єкти в реєстрі музею з Анотаціями для педагогічних цілей, що з часом стало частиною методу навчання. В свою чергу це викликало органічну потребу в побудові музею, задуманого як інвентар, до якого можна повертатися щоразу, коли потрібна нова візуальна лексика. Матеріал збирався в різні етапи, під час різних подорожей Р. Тагора та його колег, як всередині країни, так і за її межами. Ідея приділити увагу поширенню індійських культурних ресурсів (через подорожі до сусідніх місць Південної та Південно-Східної Азії) і перетворення їх слідів у форми мистецтва та записи перетворила те, що могло бути локальним експериментом, у потенційно глобальний (Mitter, 1994).

«Сантінікетан» органічно поєднував підтримку теорії та практичної діяльності. В результаті такого ставлення багато художників університету були успішними письменниками. Серед окремих виданих творів слід згадати «Сілапачарча» («Практика мистецтва») Н. Бозе та «Сахадж Сіла Сікша» («Просте художнє навчання») А. Тагора. Ці твори перегукуються в різних аспектах з методами навчання «Баугаузу».

В той же час формат навчання на практиці виливався в проекти подібні до громадських муралів Н. Бозе, розкидані по кампусу «Сантінікетану». В одному з корпусів була створена стіна, що демонструє послідовний процес створення фресок — від підготовки до завершальних етапів, включаючи спеціальний куток, у якому позначено матеріальні та когнітивні аспекти, а також кольорову діаграму.

Порівняльно обговорюючи розвиток художньої освіти в Індії Беніде Бехарі Мукерджі (Korf, 2006) зупиняється на «Баугаузі», щоб порівняти їхні зусилля з зусиллями «Сантінікетану»: «Неважко помітити подібність між педагогікою «Баухаузу» та «Сантінікетану». Головна відмінність полягала тільки аналізі значення сучасної цивілізації». Педагогіка «Сантінікетану» полягала в дослідженні ритмів повсякденного життя і живих природних явищ і їх перетворення в мистецтво. Цей процес складався з різних станів трансформації дизайнерської ідеї, отриманої від природи — подорожі від імітаційної копії до стилізованого елемента дизайну. У ретроспективі можна побачити, що ці процеси відбуваються паралельно до перекладів природних форм на мотиви чи графічні схеми, продемонстрованих у педагогічному зошиті Пауля Клеє та його двотомному щоденнику. Власний експеримент Бінодебехарі з анатомією людини можна вважати подібним прикладом, який підготував його для пізнішої модульної фігури.

Як «Баугауз» об'єднує дизайн, розробку, виробництво та екологічність під одним дахом, так і «Сантінікетан» можна було поділити на окремі корпуси — дизайну, виробничої лінії та вільним простором для експериментів, виставок тощо. Також частиною конструктивних зусиль індійського університету був своєрідний дружній потік спілкування, який підтримувався, наприклад, листівки. Листівки, якими педагогічний колектив та студенти обмінювались були не тільки інструментами розповсюдження та архівування, але й інтимним обміном особистою та сімейною інформацією, прагматикою життя, дизайнерськими інструкціями, а також дружнім обміном знаннями та фінансами. Ці листівки містили зображення пір року та пейзажів, нових етнічних зустрічей у різних місцях, будинків та будівель, звіти про події (наприклад, пожежа в околицях), документацію про ремісничі об'єкти, звіти про стан «Сантінікетану», особливо в у разі будь-якої спеціальної події (наприклад, семінару чи виставки) або дня відкриття після літньої перерви.

Висновок. Індійське мистецтво та ініціативи в ньому дуже часто піддавались дискредитації через схожість чи подібність процесів до європейських. Однак,

аналізуючи історію діяльності «Сантінікетану» дозволяє відзначити його як незалежну ініціативу, що між тим мала паралельні та схожу процеси до «Баугазу».

Літературні джерела

1. Kopf, D. (2006). *The Brahma Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind*. USA: Princeton University Press.
2. Mitter, P. (1994). *Art and Nationalism in Colonial India 1850-1922: Occidental Orientations*. London: Cambridge University Press.
3. Mitter, P. (1992). *Much Maligned Monsters: A History of European Reactions to Indian Art*. University of Chicago Press.
4. Parimoo, R. (1975). *Studies in Modern Indian Art: A Collection of Essays*. New Delhi: Kanak Publications.